

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 3

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗИНОЛАТОВ

Шохиста Мелибоева – Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Глюкозинолаты представляют собой вторичные метаболиты, присутствующие в семенах, корнях, стеблях и листьях овощей Brassicaceae, включая рукколу, горчицу, репу, редис, брокколи, капусту, цветную капусту и хрен. Они обладают рядом свойств, таких как антиоксидантные, гербицидные и антиканцерогенные свойства. Глюкозинолаты представляют собой водорастворимые соединения, депонированные в вакуоли клеток Brassica, тогда как тиоглюкозидаза (мирозиназа) локализуется в клетках флоэмной паренхимы, а также в мезофилле или коре.

Ключевые слова: Глюкозинолаты, Brassicaceae, защита от рака, мирозиназа.

Введение. Глюкозинолаты, класс вторичных метаболитов, представляют собой азот- и серосодержащие соединения, обнаруженные главным образом в Sapparales и почти исключительно в Brassicaceae, которые включают культуры Brassica, имеющие экономическое и питательное значение, а также модельное растение *Arabidopsis thaliana* [1,2]. Глюкозинолаты химически стабильны в нормальных условиях, но при повреждении растительных тканей и клеток они гидролизуются ферментом мирозиназой, в результате чего образуется ряд продуктов деградации, в том числе изотиоцианаты, нитрилы, тиоцианаты, эпитионитрилы и оксазолидины [3]. Химические факторы, такие как pH, наличие ионов железа и наличие белков, взаимодействующих с мирозиназой, определяют конечные продукты [2,4]. Среди этих продуктов особое внимание уделяется изотиоцианатам, поскольку они участвуют в защите растений от патогенов и травоядных животных, тогда как у людей потребление овощей, содержащих глюкозинолатов, таких как брокколи, капуста и брюссельская капуста, может обеспечить защиту от рака [5]. Однако физиологическое значение

глюкозинолатов и продуктов их распада в растениях до конца не изучено. Хотя предполагается, что система глюкозинолат-мирозиназа играет роль во взаимодействиях растение-травоядное животное и растение-патоген, в нескольких отчетах глюкозинолаты рассматривались как поглотители питательных веществ, таких как азот и сера [6-8]. Однако, когда растения *Brassica* подвергались воздействию избыточного количества серы, поглощающая способность глюкозинолатов была ограничена [9,10].

В многочисленных сообщениях хорошо документировано влияние абиотических стрессов на первичные метаболические процессы (т.е. фотосинтез, рост и метаболизм антиоксидантов) [11, 12]. Однако факторы окружающей среды также влияют на вторичный метаболизм. Как правило, когда растения испытывают стресс, вторичный метаболизм может усиливаться, поскольку рост часто ограничивается больше, чем фотосинтез, а фиксация углерода преимущественно направляется на производство вторичных метаболитов [13]. Однако, хотя предыдущие исследования показывают, что факторы окружающей среды, такие как свет [14], температура [15], соленость [16 , 17] и засуха [18 , 19], могут изменять состав глюкозинолатов, их физиологическая роль в ответ на абиотический стресс не ясна.

Глюкозинолаты представляют собой вторичные метаболиты, присутствующие в семенах, корнях, стеблях и листьях овощей *Brassicaceae*, включая рукколу, горчицу, репу, редис, брокколи, капусту, цветную капусту и хрен. Глюкозинолаты представляют собой непитательные органические анионы, присутствующие в 16 семействах двудольных растений и имеющие около 120 различных химических структур [20]. Концентрация GSL стала важным параметром при разработке сортов растений для благополучия человека и животных. Они обладают рядом свойств, таких как антиоксидантные, гербицидные и антиканцерогенные свойства [21]. Система химической защиты глюкозинолат-S-тиоглюкозидаза (мирозиназа) является биологически активным механизмом в семействе *Brassicaceae*.

Глюкозинолаты и тиоглюкозидаза (фермент, расщепляющий глюкозинолаты) расположены в двух разных компартментах клеток Brassica, которые в сочетании высвобождают химические защитные продукты растений [22,23]. Глюкозинолаты представляют собой водорастворимые соединения, депонированные в вакуоли клеток Brassica, тогда как тиоглюкозидаза (мирозиназа) локализуется в клетках флоэмной паренхимы, а также в мезофилле или коре [24]. В результате нарушения тканей Brassica из-за заражения или нападения членистоногих вызывает выброс сложной смеси глюкозинолатов, которые прерывают продукты гидролиза, изотиоцианатов которых являются мощными противомикробными агентами. Мирозиназа в Brassica разрывает β -тиоглюкозидную связь молекулы глюкозинолатов и высвобождает один моль изотиоцианата. Соответственно, из одной молекулы глюкозинолатов при гидролизе образуется одна молекула изотиоцианатов и одна молекула глюкозы. Изотиоцианаты могут быть полезны в качестве альтернативных средств борьбы с вредителями в качестве замены токсичного метанатрия, обычного фунгицида [25] или синтетических фумигантов на основе бромистого метила и дибромида этилена. Интактные молекулы глюкозинолатов не оказывают токсического действия на грибы, тогда как продукты гидролиза глюкозинолатов ингибируют развитие *Sclerotinia sclerotiorum* и *Rhizoctonia solani*, вызывающих стеблевые гнили растений [26]. Некоторые исследователи обнаружили, что продукты разложения срезанных листьев или стеблей растений Brassica предотвращают развитие множества почвенных заболеваний, таких как *Rhizoctonia solan*, *Phytophthora erythroseptica*, *Pythium ultimum*, *Sclerotinia sclerotiorum* и *Fusarium sambucinum* [27] и патогенные бактерии [28].

Вывод. Растущая осведомленность потребителей о ценности овощей в рационе человека требует постоянного изучения и мониторинга фитохимического состава растений и факторов роста, влияющих на содержание антиоксидантов в различных сортах съедобных растений, выращиваемых при различных методах обработки сельскохозяйственных

почв. Польза для здоровья растений Brassicaceae связана с глюкозинолатами (GSL), витамином С и фенольными соединениями из-за их антиоксидантной активности.

Использованная литература:

1. Fahey, J. W., Zalcmann, A. T., & Talalay, P. (2001). The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants. *Phytochemistry*, 56(1), 5-51.
2. Уиттсток У. и Халкиер Б.А. (2002). Исследования глюкозинолатов в эпоху арабидопсиса. *Тенденции растениеводства*, 7 (6), 263-270.
3. Bones, A. M., & Rossiter, J. T. (2006). The enzymic and chemically induced decomposition of glucosinolates. *Phytochemistry*, 67(11), 1053-1067.
4. Mithen, R. F., Dekker, M., Verkerk, R., Rabot, S., & Johnson, I. T. (2000). The nutritional significance, biosynthesis and bioavailability of glucosinolates in human foods. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 80(7), 967-984.
5. Traka, M., & Mithen, R. (2009). Glucosinolates, isothiocyanates and human health. *Phytochemistry reviews*, 8, 269-282.
6. Schnug, E. (1990). Sulphur nutrition and quality of vegetables. *Sulphur in Agriculture*, 14, 3-7.
7. Schnug, E. (1993). Physiological functions and environmental relevance of sulfur-containing secondary metabolites. *Sulfur Nutrition and Sulfur Assimilation in Higher Plant; Regulatory Agricultural and Environmental Aspects*, 179-190.
8. Ernst, W. H. (1993). Ecological aspects of sulfur in higher plants: The impact of SO₂ and the evolution of the biosynthesis of organic sulfur compounds on populations and ecosystems. *Sulfur Nutrition and Sulfur Assimilation in Higher Plants: Regulatory, Agricultural and Environmental Aspects*. SPB Academic, The Hague, 295-313.
9. Van der Kooij, T. A. W., De Kok, L. J., Haneklaus, S., & Schnug, E. (1997). Uptake and metabolism of sulphur dioxide by *Arabidopsis thaliana*. *The New Phytologist*, 135(1), 101-107.

10. Westerman, S., Stulen, I., Suter, M., Brunold, C., & De Kok, L. J. (2001). Atmospheric H₂S as sulphur source for Brassica oleracea: consequences for the activity of the enzymes of the assimilatory sulphate reduction pathway. *Plant Physiology and Biochemistry*, 39(5), 425-432.
11. Khan, N. A., Nazar, R., & Anjum, N. A. (2009). Growth, photosynthesis and antioxidant metabolism in mustard (*Brassica juncea* L.) cultivars differing in ATP-sulfurylase activity under salinity stress. *Scientia horticulturae*, 122(3), 455-460.
12. Chen, Y. Z., Pang, Q. Y., He, Y., Zhu, N., Branstrom, I., Yan, X. F., & Chen, S. (2012). Proteomics and metabolomics of Arabidopsis responses to perturbation of glucosinolate biosynthesis. *Molecular plant*, 5(5), 1138-1150.
13. Endara, M. J., & Coley, P. D. (2011). The resource availability hypothesis revisited: a meta-analysis. *Functional Ecology*, 25(2), 389-398.
14. Engelen-Eigles, G., Holden, G., Cohen, J. D., & Gardner, G. (2006). The effect of temperature, photoperiod, and light quality on gluconasturtiin concentration in watercress (*Nasturtium officinale* R. Br.). *Journal of agricultural and food chemistry*, 54(2), 328-334.
15. Velasco, P., Cartea, M. E., González, C., Vilar, M., & Ordás, A. (2007). Factors affecting the glucosinolate content of kale (*Brassica oleracea acephala* group). *Journal of agricultural and food chemistry*, 55(3), 955-962.
16. Qasim, M., Ashraf, M., Ashraf, M. Y., Rehman, S. U., & Rha, E. S. (2003). Salt-induced changes in two canola cultivars differing in salt tolerance. *Biologia plantarum*, 46, 629-632.
17. Lopez-Berenguer, C., Martinez-Ballesta, M. D. C., Moreno, D. A., Carvajal, M., & Garcia-Viguera, C. (2009). Growing hardier crops for better health: salinity tolerance and the nutritional value of broccoli. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 57(2), 572-578.
18. Gardner, G. (2002). The center for plants and human health: An interdisciplinary approach.
19. Radovich, T. J., Kleinhenz, M. D., & Streeter, J. G. (2005). Irrigation timing relative to head development influences yield components, sugar levels, and

glucosinolate concentrations in cabbage. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 130(6), 943-949.

20. Fahey, J. W., Zalcmann, A. T., & Talalay, P. (2001). The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants. *Phytochemistry*, 56(1), 5-51.

21. Fahey, J. W., Zalcmann, A. T., & Talalay, P. (2001). The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants. *Phytochemistry*, 56(1), 5-51.

22. Bednarek, P., Piślewska-Bednarek, M., Svatoš, A., Schneider, B., Doubský, J., Mansurova, M., ... & Schulze-Lefert, P. (2009). A glucosinolate metabolism pathway in living plant cells mediates broad-spectrum antifungal defense. *Science*, 323(5910), 101-106.

23. Beekwilder, J., van Leeuwen, W., van Dam, N. M., Bertossi, M., Grandi, V., Mizzi, L., & Bovy, A. (2008). The impact of the absence of aliphatic glucosinolates on insect herbivory in *Arabidopsis*. *PLoS One*, 3(4), e2068.

24. Andréasson, E., & Jørgensen, L. B. (2003). Chapter four Localization of plant myrosinases and glucosinolates. In *Recent advances in phytochemistry* (Vol. 37, pp. 79-99). Elsevier.

25. Cox, C. (2006). Metam sodium. *J. Pestic. Reform*, 26, 12-16.

26. Vig, A. P., Rampal, G., Thind, T. S., & Arora, S. (2009). Bio-protective effects of glucosinolates—A review. *LWT-Food Science and Technology*, 42(10), 1561-1572.

27. Larkin, R. P., & Griffin, T. S. (2007). Control of soilborne potato diseases using Brassica green manures. *Crop protection*, 26(7), 1067-1077.

28. Saavedra, M. J., Borges, A., Dias, C., Aires, A., Bennett, R. N., Rosa, E. S., & Simões, M. (2010). Antimicrobial activity of phenolics and glucosinolate hydrolysis products and their synergy with streptomycin against pathogenic bacteria. *Medicinal Chemistry*, 6(3), 174-183.